

BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA ENTRE OS PORTADORES DE EPILEPSIA: REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 115 OUT/22 / 22/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7239201

Cássyo Santos Monteiro

Acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Aracaju/SE.

Email: cassyomonteiro@gmail.com

INTRODUÇÃO: A epilepsia é uma doença crônica decorrente da exacerbação paroxística de uma determinada função cortical, podendo ser motora, sensitiva, psíquica ou comportamental. Os avanços terapêuticos no âmbito farmacológico para o combate das crises epilépticas foram significativos nas últimas décadas, por outro lado, evidenciou-se que o tratamento associado à prática regular de exercícios físicos mostrou relevante redução na frequência das crises e melhora no bem estar dos portadores da doença. **OBJETIVOS:** O estudo teve como principal objetivo identificar a influência da prática regular de atividade física em portadores de epilepsia. **METODOLOGIA:** Trata-se de revisão sistemática da literatura elaborada a partir da pesquisa e análise de artigos nas bases de dados eletrônicas MEDLINE-PubMED, Lilacs, Cochrane Library e ScienceDirect Elsevier. Para a busca, foram utilizados os descritores "exercise and epilepsy" e "physical activities and epilepsy". Utilizou-se ainda como critério de inclusão os artigos originais, disponíveis na íntegra, nos idiomas inglês e português, excluindo-se as revisões de literatura, estudos com animais e estudos com pouca relevância para

o objetivo da presente revisão. Foram identificados, no total, 29 (vinte e nove) artigos. Desses, 12 (doze) preencheram os critérios estabelecidos para a revisão e foram selecionados para o estudo. **REVISÃO DE LITERATURA:** É sabido que existem controvérsias entre os autores no tocante a recomendação de exercícios físicos regulares e a prática de esportes para pessoas portadoras de epilepsia, em especial, no que concerne a preocupação com a segurança. Como consequência, os pacientes portadores de epilepsia tendem a praticar menos atividades físicas, quando, em verdade, os estudos mais recentes apontam para benefícios decorrentes da prática regular de atividade física nesse grupo. Dentre os benefícios, observou-se redução das crises epiléticas, melhora da atenção, colaborando inclusive para a neuroplasticidade, aumento dos receptores GABAérgicos, bem como redução dos efeitos colaterais das medicações antiepiléticas. Além disso, foram observados resultados positivos nas crianças portadoras de epilepsia, tal prática gerou benefícios no processo de aprendizagem e no controle de comorbidades que estão associadas à doença, como, por exemplo, depressão. Entretanto, é válido ressaltar que algumas classes de atividades físicas devem haver cuidados especiais, como é o caso do paraquedismo e do mergulho, esportes classificados como radicais e os esportes de alta competição, que favorecem episódios de crises. Essas práticas devem ser decididas junto ao médico neurologista. **CONCLUSÃO:** Foi constatado que a prática de atividade física apresenta influência positiva na qualidade de vida dos pacientes portadores de epilepsia, tornando-se, conseqüentemente, recomendável para esse grupo de pessoas, devendo ser excluídos, contudo, as práticas de paraquedismo e mergulho, assim como os esportes de alta competição.

DESCRITORES: Atividade física; Crises epiléticas; Epilepsia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

CAPOVILLA, G. et al. Epilepsy, seizures, physical exercise, and sports: a report from the ILAE Task Force on Sports and Epilepsy. **Epilepsia**, v. 57, n. 1, p. 6-12, 2016.

CARTER, J. M.; MCGREW, C. Seizure disorders and exercise/sports participation. **Current Sports Medicine Reports**, v. 20, n. 1, p. 26-30, 2021.

CERVELINI, R. et al. Avaliação dos hábitos de atividades físicas de adolescentes com epilepsia do município de Toledo-PR. **Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology**, v. 14, p.151-155, 2008.

FETER, N. et al. Effect of combined physical training on cognitive function in people with epilepsy: results from a randomized controlled trial. **Epilepsia**, v. 61, n. 8, p. 1649-1658, 2020.

HÄFELE, C. A. et al. Are physical activity levels associated with better health outcomes in people with epilepsy?. **Epilepsy & Behavior**, v. 72, p. 28-34, 2017.

HÄFELE, C. A. et al. Exercise program on the health of people with epilepsy: protocol of a randomized controlled trial study. **Motriz: Revista de Educação Física**, v. 26, 2020.

HÄFELE, C. A. et al. Effects of an exercise program on health of people with epilepsy: A randomized clinical trial. **Epilepsy & Behavior**, v. 117, p. 107904, 2021.

HOWARD, G. M.; RADLOFF, M.; SEVIER, T. L. Epilepsy and sports participation. **Current sports medicine reports**, v. 3, n. 1, p. 15-19, 2004.

LEITE, A. et al. Long-term evaluation of physical activity habits after epilepsy surgery. **Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology**, v. 15, p. 147-151, 2009.

RAUCHENZAUNER, M. et al. Quality of life and fitness in children and adolescents with epilepsy (EpiFit). **Neuropediatrics**, v. 48, n. 03, p. 161-165, 2017.

TEDRUS, G. M. A. S.; STERCA, G. S.; PEREIRA, R. B. Physical activity, stigma, and quality of life in patients with epilepsy. **Epilepsy & Behavior**, v. 77, p. 96-98, 2017.

WILLIS, J. et al. Youth with epilepsy: Their insight into participating in enhanced physical activity study. **Epilepsy & Behavior**, v. 89, p. 63-69, 2018.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil